

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 1 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

QASAM TUSHUNCHASI. (TARIX VA DIN)

*B. M. Norjigitov*¹

¹ Guliston Davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada insonlar ma'naviy hayotida chuqur ildizlarga ega "qasam" tushunchasi haqida so'z yuritilgan. Uning tarixda mavjud ko'rinishlari shuningdek, zardushtiylik, yahudiylik va islom dinidagi asoslari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Qasam, politeizm, Xammurapi qonunlari, Ahuramazda, yamin, xalif

Bugungi kunda biz kundalik hayotimizda ko'p eshitadigan tushunchalarimizdan biri bu "qasam" tushunchasidir. Tilimizda qasam so'zi o'rnida "ont" so'zini ham sinonim sifatida ishlatamiz. Qasam ichish, ont ichish, va'da berish odatiy hol sifatida insonlar tilida ko'p ishlatilsada buning mohiyat-mazmuni, ma'suliyati haqida unchalik ham bosh qotirib o'tirishmaydi. Aslini olganda qasam va qasam ichish tushunchasi turli xalqlarda qadimda ham, bugungi kunda ham chuqur tafakkur qilishga arziydigan, o'zida bir qancha ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish kuchiga ega bo'lgan keng qamrovli tushunchadir. Qasam haqida gapirganda ularning avvalo diniy ma'zmun va xarakterga ega ekanligini unutmash lozim bo'ladi. Bugungi kunda insonlar o'rtasida turli ijtimoiy nizolarning ko'pchiligi aynan "qasamxo'rlik", "va'dabozlik" kabi yolg'onchiliklar ortidan kelib chiqayotganini hisobga oladigan bo'lsak, xalqimiz orasida qasam, unga sodiqlik kabi tushunchalarning asl mazmunini, mohiyatini qanchalar yaxshi yetkaza olsak jamiyatimizda uchrayotgan muammolarning bir qismini shu darajada bartaraf etgan bo'lar edik. Shunday ekan bu masalani atroflicha o'rganib chiqsak.

Qasam ya'ni qasam ichish turli xalqlarda turli xil davrlarda qo'llanib kelingan qadimiy odatlardan hisoblanadi. Tarixiy, diniy, etografik ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak turli xalqlar qasam ichishda o'ziga xos uslublardan foydalanganlar bo'lsada ular ma'lum umumiyliklarga ham egalar. Bu umumiylik shundaki, har bir xalq qasam ichishda o'z makonlari, o'z davrlari uchun o'ta muhim va muqaddas narsalar nomini ishlatib kelganlar.

Jahonning ilk sivilizatsiya markazlari bo'lgan qadimgi Mesopatamiya va Misr yozma tarixini o'rganadigan bo'lsak ularning ijtimoiy munosabatlarida ham qasam ichish tushunchasi mavjud bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak Bobil podsholigining hukumdorlaridan bo'lmish

Xommurapining (m.av.1792-1750) o'sha mashhur 282 moddadan iborat qonunlarida ham qasam, ahdgga vafo haqida ma'lumotlar uchraydi. Shuni ham ta'kidlash kerakki bugungi kundagi aksariyat insonlar tushinchasida oddiy hisoblangan, juda oson va yengil ishlatiladigan qasam qadimdan shunchaki so'zda aytilib qolinmagan unga qattiq amal qilingan (bajarilgan).

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki qasam ichish shakllari monoteistik (yakka Xudolik) dinlarida Xudo nomiga, politeistik (ko'p Xudolik) dinlarida esa o'zlariga qadirli, muqaddas bo'lgan narsalar nomiga qasamyod qilingan. Masalan Germanlar, qadimgi yunonlar, rimliklar va asteklar kabi bazi xalqlarda qilich yoki boshqa qurol- aslaxalar nomiga qasam ichilgani tarixiy manbalarda yozib qoldirilgan. Islom dini kelishidan oldin arablar ham ruhlar, hayotlari, sharaflari va sog'liklari kabi bazi narsalar nomiga qasam ichishgan. Qadimgi arablarda o'zlarining muqaddas deb hisoblangan joylarida turli ilohlarini amirlarini bajarish uchun qasamlariga kafforot sifatida qurbonlik qilishgan. Bu vaqtda kafforot egasi qurbonlikka atalgan narsasi yonida turgan, yoki marosim bajarilishiga to'g'ridan to'g'ri ishtirok etgan. Har qanday holatda ham muqaddas hisoblangan narsalar nomiga ichilgan qasam unitilmagan. Qasam ichuvchi qasamini bajarmasa eng kamida xalqning e'tiboridan qolgan, ya'ni hurmatga noloyiq inson sifatida qaralgan. Yana shuni ham aytish kerakki qadimgi arablarda qasamini bajarishdan o'jiz qolgan, bajara olmagan kimsa xalqning ko'z o'ngida tana a'zolaridan birini kesishdek keskin usullardan foydalangan. Ko'pincha bu qo'l yoki oyoq barmoqlarini kesishgan. Shu yo'l bilan ichilgan qasamlarini kafforatini o'tashgan.

Yahudiylik dinining muqaddas kitobi Bibliyada ham Xudoning va odamlarning qasam ichganini ifodalagan oyatlar ko'p takrorlangan. Odamlarning ichgan qasamlari, gaplarining rost ekanligini quvvatlash, hissiyot va tuyg'ularini tasdiqlash vasifasini bajarishgan. Eski Ahdda eng ko'p kelgan qasam ifodalari, lanat va badduo o'qish shaklida kelgan. Lanat o'qish shaklida yozilgan qasamlarda agar kishi haqiqatni gapirma, lanatga uchratilishi shaklida bayon qilingan.

Dunyo bo'yicha eng keng tarqalgan din hisoblanmish xristianlikda ham bu masalada misollar mavjud. Misol sifatida aytadigan bo'lsak ularda o'zlarining muqaddas kitoblari bo'lmish Injil bilan qasam ichish odatlari bor.

Qadimgi turklarda ham qasam ichish bilan bog'liq e'tiqodlar mavjud bo'lganligini arab geografi va sayyohi Maqdisiy (Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad ibn Abubakr al-Muqaddasiy) alohida ta'kidlaydi. Xususan Maqdisiy, turkiy xalqlar "Yakka Tangri" so'zi bilan qasam ichganligini yozib qoldirgan.

Zardushtiylik iymon - e'tiqodida ahdu-paymon insonning eng muqaddas fazilati- inson qavmining qasamyodi sifatida talqin etiladi. Ahdu - paymonga sadoqat tushunchasi oddiydan murakkablikka tomon o'sib boradi. Ota bilan bola o'rtasidagi ahdu-paymon ahdning oddiy ko'rinishi sifatida tahlil etilsa, el-elat o'rtasidagi ahdu-paymon ming karra muqaddas, Oliy iloh Ahura Mazdaga bo'lgan ahdu-sadoqat yuz ming marta muqaddasligi tarannum etiladi. Bizga ma'lumki zardushtiylikda muqaddas unsurlardan biri olovdir. Olovning muqaddasligi nafaqat unga beriladigan qurbonlik bilan ajralib turgan, balki olov nomi bilan (shu jumladan suv nomi bilan ham) qasam ichilgan. Agar bu qasam buzilsa, qasamni buzgan odam o'ta katta gunohkor hisoblangan. Qasamxo'r odam hech qachon afv etilmagan. Bu hususda "Avesto" ning "Vendidad" qismida shunday deb ta'kidlanadi: "... Suv va yonib turgan olov qoshida qasamini buzgan odamning gunohi afv etilmasdir. U ikkinchi da'fa tavbaga ko'z tutaolmagay. Bu gunohning do'zaxda topqusi ajri dunyodagi jamiyki dardlardan qattiqroqdir. Bu azob odamzot vujudini o'tmas bir anjomda kesib burdalashdan-da dahshatliroqdir".

Islom dinida qasam to'g'risida batafsil hukumlar mavjud. Bizning tilimizdagi "qasam" va "ont" so'zlari o'rniga arab tilida "qasam", "xalif", "yamin" so'zlari to'g'ri keladi.

Qasam - arab tilida olti xil ishlatiladi. Ular quyidagilar:

1. Qasam.
2. Yamin.
3. Xalf.
4. Ahd.
5. Miysoq.
6. Iylo.

"Yamin" so'zi "o'ng tomon", "o'ng qo'l" ma'nolarini anglatadi. Arablarning odatlari bo'yicha kishilar o'zaro qasam ichganlarida bir-birlarining o'ng qo'lidan tutib turib, qasam ichgan. Shuning uchun ham arablarda ko'proq "yamin" so'zi ishlatib kelinadi. "Yamin" ya'ni qasam islom shar'iy istilohida quyidagicha ta'riflanadi:

" Yamin - Alloh taoloning ismi yoki U zotning sifatlaridan birini zikr qilish ila muhtamal - ehtimoli bor bir ishni ta'kid qilishdir".

Ma'lumki, islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni karimda Alloh taolo insonlar ibrat olib, tafakkur qilishlari uchun o'zi xohlagan yaratib qo'ygan narsalari bilan qasam ichadi. Odatda gapni ta'kidlash uchun, unga e'tiborni qaratish, tortish uchun qasam ichiladi. Alloh taolo ham eshituvchilarning e'tiborini jalb qilish uchun eng muhim masalalarni bayon qilishdan avval qasam ichadi. Alloh o'zi yaratgan narsalardan ba'zilarini tilga olishi bilan o'sha narsalarning ahamiyatini oshiradi.

Alloh taolo xohlagan narsasi bilan qasam ichaveradi, bu O'zining ishi. Lekin islom shar'iyatida bandalar Allohdan boshqa bilan qasam ichishga haqlari yo'q. Ta'kidlanganidek islom dinida Alloh taoloning ismlari, sifatleri bilan qasam ichiladi, ya'ni Allohning zotiga xos bo'lgan ismlari, masalan: qudrati, ulug'ligi, azizligi, buyukligi bilan. Lekin, Allohning qasam ichilmaydigan sifatleri ham bordir, ular: rahmati, ilmi, g'azabi, azobi bilan qasam ichilsa, qasamga o'tmaydi. Va yana Allohdan boshqa bilan: Payg'ambar, Ka'ba, Qur'on bilan ham qasam o'tmaydi.

Shariatda qasam uch xil bo'ladi:

1)Yaminul lag'v. (Behuda qasam). Bir kishi bir narsani to'g'ri deb gumon qilib, uning aniq o'shanday ekanligiga ishonib qasam ichadi, so'ngra o'sha narsa qasam ichuvchining aytganiga teskari bo'lib chiqadi. Mana shunday qasamga yaminul lag'v (behuda qasam) deyiladi. Yanada tushunarli qilib aytadigan bo'lsak " behuda qasam" o'ylamay-netmay, til o'rganib qolganligidan ichiladigan qasamga aytiladi. Bunda umuman qasam ichish niyati bo'lmasa ham, til o'rganib qolgan bo'ladi. Behuda qasam islomda kechirilgandir. Uning uchun hech qanday gunoh ham, jazo ham belgilangan emas. Lekin islom odobiga ko'ra ko'p qasam ichish yaxshi amallardan hisoblanmaydi. Shunga ko'ra behuda qasam gunoh bo'lmasada undan tiyilish afzaldir.

2) Yaminul g'amus. (Yolg'on qasam). Bir narsani (ya'ni, o'tgan zamonda bo'lib o'tgan bir ishni) yolg'onligini bila turib, unga rost deb yoki rostligini bila turib, unga yolg'on deb qasam ichishga yaminul g'amus (yolg'on qasam) deyiladi.

G'amus - arab tilida cho'milish, ko'milish ma'nolarida ishlatiladi. Yolg'on qasamni bunday nom bilan atalishiga sabab u o'z egasini gunohga botiradi, gunohlar esa do'zaxga cho'ktiradi. Bunday qasamga kafforat berilmaydi. Ya'ni, uning gunohini gunohi kabira bo'lganligi uchun kafforat bilan poklab bo'lmaydi, chunki kafforat bunday gunohni yuva olmaydi.

Islom dinida yolg'on qasam gunohi kabira, yani katta gunoh hisoblanadi. Buning dalili sifatida quyidagi hadisni keltirib o'tamiz.

Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi:

Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: Gunohi kabiralar Allohga shirk keltirishlik, ota-onaga oq bo'lish, odam o'ldirish va g'amus qasamdir. Buxoriy rivoyat qilgan.

3) Yaminul munhaqid. (bir narsaga bog'langan qasam)

Kelajakda bir narsani qilishlik yoki qilmaslik uchun qasam ichishga yaminul munhaqid (bog'langan qasam) deb aytiladi. Bunday qasam ichgan kishi agar buzsa, kafforat to'lashligi vojib bo'ladi.

Qur'onu Karimning Moida surasi 89-oyatida, "Balki, Alloh sizlarni sidqidildan bog'langan qasamlar (buzilganligi) uchun javobgarlikka tortadi", - deyilgan.

Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Kimiki Alloh nomi bilan qasam ichsa, unga sodiq bo'lib uni bajarsin", - deb buyurganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulaziz Mansur. Qur'oni karim. Toshkent - 2004 y. "Toshkent islom universiteti" nashriyoti.
2. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar. 1-jild. Toshkent - 1968 y. "Fan"
3. "Avesto". Tarixiy – adabiy yodgorlik. Toshkent - 2001 y. "Sharq".
4. Gumilev. L.N. Qadimgi turklar. Toshkent - 2007 y. "Fan".
5. Is'hoqov M. va b. Qadimgi yozma yodgorliklar. Toshkent - 2000 y. "Yozuvchi"
6. Jo'rayev. U, Saidjonov.Y. Dunyo dinlari tarixi. Toshkent - 1999 y. "Sharq"
7. Muqaddas kitob, Injil. Turkiya - 1995 y. "Muqaddas kitob jamiyati"
8. Muqaddas kitob, Yangi Ahd. Toshkent - 2013 y. "O'zbekiston Bibliya jamiyati"
9. Qodirov Zoxidxon. Til ofatlari. Toshkent – 1998 y. "Movarounnahr".
10. Zokirjon Ismoil tarjimasi. Sahihul Buxoriy. (o'zbekcha). Toshkent - 1997 y. "Qomuslar bosh taxririyyati".
11. Shamsuddin Zahabiy. Gunohi kabiralar. Toshkent - 1998 y. "Movarounnahr".